

**НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 228.1
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF ARTICLE 228.1 OF THE
CRIMINAL CODE RUSSIAN FEDERATION**

ГУСЕЙНОВ ГАСАН ФАРИЗОВИЧ,
студент,
ЮИ ФГАОУ ВО СКФУ.

GUSEYNOV GASAN FARIZOVICH,
Student,
LI FSAEI HE NCFU.

Научный руководитель: Чечель Григорий Иванович,
д-р юрид.наук, профессор,
ЮИ ФГАОУ ВО СКФУ.

Scientific supervisor: Chechel Grigory Ivanovich,
Dr. Yurid.sciences, professor,
LI FSAEI HE NCFU.

Данная статья посвящена анализу проблемы квалификации преступлений, а именно определения ответственности за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Раскрывается уголовно-правовая характеристика посредничества при сбыте наркотиков. В исследовании применялись методы всеобщего познания, анализа нормативных правовых актов, контент-анализа рассматриваемой проблематики. Автор приходит к выводу о необходимости изменения уголовно-правовой оценки роли посредника при сбыте наркотиков и приведены возможные пути решения обозначенной проблемы.

This article is devoted to the analysis of the problem of the qualification of crimes, namely the determination of responsibility for the illegal production, sale or transfer of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, as well as the illegal sale or transfer of plants containing narcotic drugs or psychotropic substances, or their parts containing narcotic drugs or psychotropic substances. The article reveals the criminal-legal characteristics of mediation in the sale of drugs. The study used methods of universal cognition, analysis of normative legal acts, content analysis of the issues under consideration. The author comes to the conclusion that it is necessary to change the criminal-legal assessment of the role of an intermediary in the sale of drugs and provides possible solutions to this problem.

Ключевые слова: *наркотические средства, незаконный сбыт наркотических средств, пособничество, посредник, частичная реализация умысла, крупный размер.*

Key words: *narcotic drugs, illegal sale of narcotic drugs, complicity, intermediary, partial realization of intent, large size.*

Незаконный оборот наркотиков и наркомания являются одной из самых болезненных проблем, которые оказывают большое влияние на морально-нравственные ценности общества. Анализ современной ситуации в стране показывает, что удельный вес наркопреступлений в последние годы продолжает увеличиваться. Общественная опасность наркотиков выражается в том, что их незаконное проявление направлено против здоровья населения. В первую очередь, наносится вред здоровью человека, принимающего наркотик, а через него и его семье, здоровью его детей и будущему генофонду общества в целом, в конечном итоге вычеркивая его из ряда полезных людей, членов общества.

Одно из важных мест в защите прав и свобод человека и гражданина, охране здоровья занимают уголовно-правовые меры. Уголовно-правовая охрана здоровья личности охраняется рядом норм Особенной части УК РФ, в том числе главой 25 УК РФ. Больше половины из всех наркопреступлений – это незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, ответственность за которые предусмотрена ст. 228.1 УК РФ. В 2019 г. в России зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ – 113 303; в 2020 г. – 113 193; 2021 г. – 114257, за январь – июнь 2022 г. – 57 104^[1]. Удельный вес незаконных производства, сбыта или пересылки наркотиков по отношению ко всем наркопреступлениям в 2021 г. составил 58,1 %, а за первое полугодие 2022 г. – 62,9%. Вопросы борьбы с наркотиками приобретают все более острый общественно-политический характер.

Основным звеном в системе незаконного оборота наркотиков является их сбыт, что обусловило особое внимание в научных исследованиях к сбыту указанных в законе средств и веществ – незаконной деятельности лица, направленной на возмездную или безвозмездную их реализацию другому лицу любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения, проведения в обусловленном месте закладки, введения инъекции.

В отличие от преступлений против личности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, посягают на безопасность здоровья не отдельного человека (персонифицированной личности), а многих лиц, составляющих население страны или отдельного региона (т.е. неопределенного круга лиц), а также на нравственные устои общества. В связи с этим видовым объектом преступлений следует признавать не само здоровье, а безопасность здоровья населения и общественную нравственность. Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность здоровья населения (как социального блага), охраняемого от немедицинского воздействия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов уголовно-правовыми нормами.

Обязательным признаком данного состава преступления является предмет, которым выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. К наркотическим средствам относятся вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.

Особенностью данных предметов является то, что они представляют собой повышенную опасность для общества, в связи с чем полностью изъяты из оборота либо ограничены в нем. Следовательно, если отсутствует предмет – наркотическое средство, которое обладает определенными свойствами, то отсутствует и состав преступления.

Одним из дискуссионных вопросов в науке уголовного права является вопрос о посредничестве в приобретении наркотиков. Безусловно действия посредника в сбыте или при-

обретении наркотиков следует квалифицировать как соучастие в преступлении в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) он действует, несмотря на то, что разъяснение о квалификации действий пособников в приобретении наркотиков было исключено из действующей редакции постановления Верховного суда № 14 о судебной практике по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Однако существуют различные подходы к квалификации действий лица, оказывающего помощь в приобретении наркотиков. Одни авторы признают такую помощь пособничеством в приобретении наркотиков, другие – соисполнительством в таком приобретении.

Применительно к рассматриваемому вопросу М.А. Любавина отметила, что «в таких случаях имеются признаки соисполнительства, так как в получении наркотика во владение, что образует объективную сторону его приобретения, фактически участвуют и то лицо, для которого приобретается наркотик, и то, которое выступает в роли посредника» [2].

По мнению А.О. Бриллиантова: «Ведущую роль при квалификации действий посредника будет играть то, кто первым (покупатель или сбытчик) обратился к посреднику за содействием». Этому моменту правоприменителям нужно уделять большое внимание, поскольку наказание за содействие сбытчику намного суровее, чем наказание за содействие приобретателю [3].

В.Н. Курченко не согласен с признанием так называемого «посредника» пособником и склоняется к следующему разрешению данной проблемы. Он предлагает дополнить УК РФ нормой о самостоятельной ответственности посредника, как это сделано для посредничества во взяточничестве, ссылаясь на Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ, которым в УК РФ введена ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». А до введения в УК РФ подобной нормы посредников-пособников признавать соисполнителями совершаемых с их участием преступлений^[4].

Нельзя согласиться с предложенным вариантом решения проблемы. В каждом преступлении, предусмотренном ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ, имеется свой специальный субъект. Посредник передает материальные ценности от взяткодателя к взяткополучателю, тем самым он исполняет «свое» преступление, не являясь ни соисполнителем дачи взятки, ни соисполнителем получения взятки. Также при взяточничестве правомерно существует посредничество интеллектуальное, выраженное в содействии достижению соглашения между сбытчиком и приобретателем, и физическое, связанное с непосредственным осуществлением содействия в приобретении или сбыте. Именно при физическом посредничестве происходит передача взятки. Посредник, принимая взятку и удерживая ее у себя до вручения взяткополучателю, ответственности за ее незаконное хранение не подлежит. А лицо, незаконно приобретающее наркотик для сбыта (для передачи потребителю), подлежит соответствующей ответственности и за незаконное хранение наркотика.

На наш взгляд в случае приобретения посредником наркотического средства по просьбе и за деньги приобретателя, а в дальнейшем – передачи этого наркотического средства приобретателю, такое лицо является пособником в приобретении и его действия следует квалифицировать по ч.5 ст. 33 и соответствующей части 228.1 Уголовного кодекса РФ. Разберем подробно, при каких обстоятельствах действия лица, передавшего наркотик, должны быть квалифицированы как пособничество в его приобретении, а не сбыт. Во-первых, договоренность между приобретателем и посредником должна заключаться именно в оказании последним помощи в приобретении наркотического средства или психотропного вещества за деньги приобретателя, при условии, что инициатива такой просьбы исходила именно от приобретателя наркотика, а сам посредник таких услуг ему не предлагал. Во-вторых, предварительная договоренность между пособником и сбытчиком наркотических средств либо психотропных веществ о приобретении пособником у последнего наркотиков в интересах третьих лиц отсутствует. Также он не договаривался со сбытчиком и о том, что в случае обращения к

нему третьих лиц с просьбой об оказании им помощи в приобретении наркотика, он будет в их интересах приобретать его у сбытчика, иначе такая договоренность между пособником и сбытчиком будет свидетельствовать о совершении сбыта наркотических средств или психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, и ни о каком пособничестве в приобретении при наличии такой договоренности речь идти не может.

Проблема квалификации действий лица, выступающего посредником между наркосбытчиком и наркопотребителем, до сегодняшнего дня в судебной-следственной практике не разрешена. Субъектами правоприменения неоднократно допускаются юридические ошибки.

Например, рассмотрим определение суда первой кассационной инстанции [5]. Фабула дела: К. признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства героина в крупном размере, и в незаконном сбыте наркотического средства героина в значительном размере. По приговору суда К. помимо приобретения героина для личного употребления, у банкомата взял у С. 400 рублей в целях незаконного сбыта ей наркотического средства, внес эти деньги на свою банковскую карту, перевел их на счет неустановленного лица. Действуя в соответствии с инструкциями неустановленного лица, приехал вместе с С. на указанный адрес, где взял из тайника-закладки сверток с героином, часть из которого в крупном размере стал хранить для личного употребления при себе, а часть – в значительном размере передал С., которая также хранила его при себе для личного употребления. Указанные действия К. в части передачи героина С. суд квалифицировал по п. «б» ч. 33 ст. 228.1 УК РФ. Суд не учел то обстоятельство, что С. полагая, что за 400 руб. нельзя приобрести героин путем «закладки», обратилась к К. с просьбой приобрести для нее наркотика. Таким образом, К., покупая наркотическое средство по просьбе приобретателя и на его деньги, действовал в интересах последнего. Доказательств наличия у К. умысла на сбыт наркотических средств в приговоре не приведено.

Поскольку К. действовал в интересах приобретателя наркотических средств С., то его действия суд кассационной инстанции переqualificировал с п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ на ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ, как пособничество в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. К сожалению, в настоящее время такие решения массовыми не являются, но при наличии обстоятельств необходимо ставить вопрос о признании в действиях лица именно пособничества в приобретении наркотического средства, а не его сбыт.

По нашему мнению, в постановлении пленума ВС РФ следовало бы раскрыть признаки пособничества во избежание неверной квалификации деяний по делам указанной категории, которая впоследствии и приводит к изменению приговоров в кассационном порядке.

Другой немаловажной проблемой в теории уголовного права является квалификация действия лица, который совершил сбыт части наркотиков, не достигший квалифицирующего размера, в связи с задержанием лица сотрудниками правоохранительных органов или иными обстоятельствами.

Рассмотрим положение п. 13.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», согласно которому если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт запрещенных веществ, совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие части объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений». Только в новом постановлении обойден молчанием практически важный вопрос: а если из партии наркотика, составляющей крупный или особо крупный размер, виновный успел реализовать часть имеющихся у него наркотиков, не образующих крупный или

особо крупный размер, то как квалифицировать содеянное? Ранее в п. 13. ПП ВС РФ № 14 в редакции от 23.12.2010 было закреплено разъяснение, что в данном случае содеянное подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ. Причина исключения данного пункта не совсем понятна: связано ли это с изменением позиции высшей судебной инстанции, либо Верховный Суд РФ пришел к выводу, что сложилась устойчивая судебная практика и рекомендации излишни. Однако правоприменителями вопрос о квалификации деяний при частичной реализации умысла на сбыт решается неоднозначно. Исходя из анализа юридической практики и научной литературы, можно выделить три концепции.

Первая концепция заключается в том, что в данном случае необходимо квалифицировать по совокупности в соответствии со ст. 17 УК РФ. То есть, если лицо вразрез со своим умыслом реализовало лишь часть наркотических средств, а остальную не успело, тогда вменяется ч. 3 ст. 30 и ч. 4 или ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в совокупности с соответствующей частью ст. 228.1 УК РФ.

Согласно второй концепции, содеянное следует квалифицировать как оконченное преступление в соответствии с изначальным умыслом субъекта преступления, независимо от фактической его реализации и достижения преступной цели. По мнению Любавиной М.А., квалификация по совокупности преступлений возможна, если совершены действия по реализации части наркотиков, а цель сбыта изъятых при последующем обыске (или при проведении других следственных действий) наркотиков не установлена. Если изъятые дополнительно наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, наркосодержащие растения либо их части образуют значительный, крупный или особо крупный размер, их хранение квалифицируется по соответствующей части ст. 228 УК РФ [6].

Наконец, третья концепция «встает на защиту» разъяснения исключенного из упомянутого ранее Постановления. Указанная концепция предполагает квалификацию деяния в качестве покушения на сбыт наркотических средств в крупном, особо крупном размерах независимо от того, насколько далеко зашел в реализации своей цели субъект преступления.

Так, рассмотрим приговор № 1-955/2020 Якутского городского суда Республики Саха (Якутия), который был вынесен по поводу следующего дела. В 2020 г. Васильев У.А. действуя в составе ОПГ с неустановленными лицами, выполняя функции «закладчика» интернет-магазина, координируя свои действия с «оператором», умышленно, реализуя единый умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, часть приобретенного наркотического средства гашиш в целях сбыта поместил в тайники, оборудованные в различных местах. Однако Васильев У.А. и другие участники ОПГ не смогли довести до конца умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере по независящим от них обстоятельствам, т.к. Васильев У.А. был задержан сотрудниками полиции. Суд признал Васильева У.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30- п.п. «а,г» ч.4 ст 228.1 УК РФ.

На наш взгляд, все описанные выше концепции имеют право на существование, они обладают определенными недостатками, а также являются взаимоисключающими. Однако наиболее предпочтительной для уголовной практики в России является именно третья концепция. Считаем, что правильным будет подход, предложенный в п. 13 старой редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г., т.е. квалификация без применения идеальной совокупности преступлений. Подобные разъяснения, на наш взгляд, следует в обязательном порядке включить в текст Постановления Пленума ВС РФ, формирующего судебную практику по делам о незаконном обороте наркотиков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Портал статистических сведений ФКУ ГИАЦ МВД России. URL: http://10.05.0.015/cms/статистические_сведения (дата обращения: 15.04.2023).
2. Любавина М.А. Проблемы применения статей 228 и 228¹ УК РФ в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российский ежегодник уголовного права. 2007. № 1. С. 531-552.
3. Бриллиантов А. О правовой оценке роли посредника в преступлении // Уголовное право. 2006. № 5. С. 12-16.
4. Курченко В.Н. Проблемы квалификации сбыта наркотиков: судебное толкование // Наркоконтроль. 2015. № 1. С. 3-9.
5. Определение суда кассационной инстанции № 77-45/19 г. Саратов 10 декабря 2019 г. URL: https://1kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=719273&delo_id=2450001&new=2450001&text_number=1.
6. Любавина М.А. Сбыт наркотиков в несколько приемов: проблемы квалификации // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2017. № 10. С. 125-131. EDN DOI.LIM.

© Гусейнов Г.Ф., 2023.